

MOLIYA BOZORIDA SUN`IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot kafedrası dotsenti
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna
nshoaxmedova@gmail.com
tel:(90)902-80-84

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot kafedrası katta o`qituvchisi
Yusupova Dilbar Mirabidovna
dilbaryus86@gmail.com
tel:(97)777-66-08

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliya bozorida sun`iy intellekt texnologiyalardan foydalanish masalalari ko`rib chiqilgan. Birjasi faoliyatida taxlillarni samarali tashkil etishda sun`iy intellektni o`rni yoritib berilgan. Moliya bozori keng ma'noda pul bozori, kapital bozori, investitsiya bozori, fond bozori, valyuta bozori, sug'urta bozori, kriptovalyuta bozori va boshqalarni o'z ichiga oladi. Sun`iy intellekt, mashina o'rganish, mobil ilovalar, blokcheyn texnologiyasi katta ma'lumotlarni tahlil qilish va zarur echimlarni berishni taklif qiladi. Mavjud moliya institutlari va bozorga yangi ishtirokchilar uchun yangi xizmatlar va biznes modellarini yaratadi, bu texnologiyalarning barchasi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirish, ko'proq tanlov taklif qilish va tranzaksiyalarni samaraliroq qilish orqali iste'molchilarga ham, biznesga ham foyda keltirishi mumkinligini ko`rsatadi va aktivlar savdosidan yanada katta natijalarga erishish mumkinligini anglatadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования технологий искусственного интеллекта на финансовом рынке. Выделена роль искусственного интеллекта в эффективной организации анализа в деятельности фондовой биржи. Финансовый рынок в широком смысле включает в себя денежный рынок, рынок капитала, инвестиционный рынок, фондовый рынок, валютный рынок, страховой рынок, рынок криптовалют и т. д. Искусственный интеллект, машинное обучение, мобильные приложения, технология блокчейн предлагают анализировать большие данные и предоставлять необходимые решения. Они создают новые услуги и бизнес-модели для существующих финансовых учреждений и новых участников рынка, и все они демонстрируют, что технологии могут принести пользу как

потребителям, так и предприятиям, расширяя доступ к финансовым услугам, предлагая больший выбор и делая транзакции более эффективными, а активы означают, что вы можете добиться больших результатов от своей торговли.

Abstract. This article discusses the use of artificial intelligence technologies in the financial market. The role of artificial intelligence in the effective organization of analysis in the stock exchange is highlighted. The financial market in a broad sense includes the money market, capital market, investment market, stock market, foreign exchange market, insurance market, cryptocurrency market, etc. Artificial intelligence, machine learning, mobile applications, blockchain technology offer to analyze big data and provide the necessary solutions. They create new services and business models for existing financial institutions and new market participants, and they all demonstrate that technology can benefit both consumers and businesses by expanding access to financial services, offering more choice and making transactions more efficient, and assets mean you can achieve greater results from your trading.

Kalit soʻzlar: Raqamli iqtisodiyot, aktiv, investitsiya, treyding, sunʻiy intellekt.

Ключевые слова: Цифровая экономика, актив, инвестиции, торговля, искусственный интеллект.

Key words: Digital economy, asset, investment, trade, artificial intelligence.

Kirish

Sunʻiy intellektdan foydalanish baʼzi sohalarda inson mehnatini avtomatik rejimga oʻtkazish imkonini beradi va shu bilan uni yakunlash uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. Shunday qilib, baʼzi yirik banklar mijozlar bilan ishlashda shunga oʻxshash tizimlardan foydalanadilar, agar ilgari ishonch telefoni raqamiga qoʻngʻiroq qilganingizda, operatorning javobini juda uzoq kutishingiz kerak edi, ammo endi oddiy muammolarni hal qilish uchun bir necha daqiqa vaqt ketadi.

Albatta, SI Internetda oʻzining keng qoʻllanilishini topdi. Ularga unga asoslangan zamonaviy qidiruv tizimlari va ovozli yordamchilar, shuningdek, istalgan chet tilidan avtomatik tarjima dasturlari kiradi.

Bundan tashqari, SI transport va logistika sohasida qoʻllaniladi. Koʻpgina yirik kompaniyalar undan uchuvchisiz yuk tashishni yaratish uchun allaqachon foydalanmoqda.

Sunʻiy intellekt savdo sohasini ham chetlab oʻtmadi. Koʻpgina yirik sotuvchilar unga asoslangan maxsus robotlardan foydalanadilar, bu esa maslahat va sotish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Savdoda sunʻiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish alohida eʼtiborga loyiqdir. Tahlilning yuqori tezligi va murakkab matematik hisob-kitoblar sunʻiy intellektga bozorga kirish signallarini tezroq koʻrish imkonini beradi.

Bugungi kunda davlat ravnaqida moliya tizimi eng asosiy sektor hisoblanadi. Moliya tizimini raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni jalb qilish asosida yanada rivojlanishga erishiladi. Moliya bozori - moliya tizimini ajralmas qismi hisoblanib, bozor moliya resurslari, ya'ni pul va pulga tenglashtirilgan aktivlar bozori hisoblanadi. Moliya bozorida investorlar, korxonalar, moliya muassasalari, yuridik shaxslar, banklar davlat va yakka tartibdagi tadbirkorlar ishtirok etishi mumkin. Moliya bozori tizimning barcha ishtirokchilarining kapitalini samarali taqsimlash va oshirish imkonini beradi. Bu barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Moliya bozori keng ma'noda pul bozori, kapital bozori, investitsiya bozori, fond bozori, valyuta bozori, sug'urta bozori, kripto bozori va boshqalarni birlashtiradi.

Moliyadagi texnologik innovatsiyalar yangilik bo'lmasa-da, so'nggi yillarda yangi texnologiyalarga investitsiyalar sezilarli darajada oshdi. Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, mobil ilovalar, blokcheyn texnologiyasi, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar tahlili mavjud moliya institutlari va bozorning yangi ishtirokchilari uchun yangi xizmatlar va biznes modellarini yaratishga olib keldi.

Ushbu texnologiyalarning barchasi moliyaviy xizmatlardan kengroq foydalanish, ko'proq tanlov taklif qilish va tranzaksiyalarni yanada samarali qilish orqali iste'molchilarga ham, biznesga ham foyda keltirishi mumkin. Ular, shuningdek, milliy to'siqlarni kamaytirish va kabi sohalarda raqobatni rag'batlantirishga yordam berishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Moliyaviy bozor xususida Б.А.Райзберг о`z maqolasida: “Moliya bozori – bu moliyaviy aktivlar: xorijiy valyuta, qimmatli qog'ozlar, kreditlar, depozitlar, ishlab chiqaruvchi moliyaviy vositalar bo'yicha savdo bozorining umumiy majmuasidir”¹ deb ta'kidlab o'tgan [1]. М.Н.Михайленко: “Moliya bozori bu moliyaviy aktivlar va moliyaviy xizmatlarni sotib olish va sotish bo'yicha bitim ishtirokchilari (sotuvchilar, xaridorlar, vositachilar) o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar majmuasidir”² kabi fikrlarni ilgari surgan [2]. Moliya bozorini iqtisodiyotni rivojlanishida va davlatni ravnaqi yo`lida qanchalik muhim vosita ekanligini ko`plab adabiyotlarda ko`rishimiz mumkin. Е.В.Ширшов, Н.И.Петрик: “Moliya bozori – bu turli moliyaviy aktivlar va vositalar bo'yicha bitimlar jarayonida talab va taklif shakllanadigan iqtisodiy institutdir”³ degan fikrlarni o`quv qo`llanmada keltirib

¹ Б. А. Райзберг Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 512 с.

² М.Н.Михайленко. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.Н.Михайленко; под ред. А.Н.Жилкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 303 с.

³ Ширшов Е. В., Петрик Н. И. Финансовый рынок: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 112 с.

o'tganlar [3]. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) bo'yicha "Speech and Language Processing" by Dan Jurafsky and James H. Martin kitobi keltirilgan [4]. Ushbu adabiyot NLP asoslari va texnologiyalarini o'rganish uchun katta qo'llanma hisoblanadi. Bu tabiiy tillarni tahlil qilish, matn sintaksisini va semantikasini aniqlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, matn tuzish va ko'chirish kabi asosiy mavzularni qamrab o'tadi. "Foundations of Statistical Natural Language Processing" by Christopher D. Manning and Hinrich Schütze - bu adabiyot, NLP asoslari, shuningdek, statistik ma'lumotlarni qo'llash, til modellari va algoritmlari kabi qo'shimcha mavzularni tahlil qiladi [5]. Kompyuter vision bo'yicha "Computer Vision: Algorithms and Applications" by Richard Szeliski - bu kitob, CV asosiy konseptlari, algoritmlari va amaliyotda xizmat qilish uchun CV tizimlarini yaratishga doir tushunchalarni ko'rsatadi [6].

Metodologiya

Ushbu tadqiqot doirasida taqsimlangan blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi moliya sanoatida, birja faoliyati jarayonlarida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot uslubiy yondashuvlarning o'zi va ishlash ko'rsatkichlarining tavsifi sun'iy intellektdan moliya tizimida samarali foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot olishga imkon beradi. Tadqiqot davomida mavjud ma'lumotlarni sintez qilish va tahlil qilish kabi nazariy usullar qo'llanildi.

Natijalar

Zamonaviy savdo maydonchalarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu real vaqt rejimida bozor ma'lumotlarini taqdim etishdir. Treyderlar qimmatli qog'ozlar narxlari, bozor tendentsiyalari va tegishli yangiliklar haqidagi so'nggi ma'lumotlarga kirishlari mumkin. Ushbu tezkor ma'lumotlar oqimi investorlarga ongli qarorlar qabul qilish va bozor o'zgarishlariga tezda javob berish imkonini beradi.

Savdo maydonchalari, zamonaviy birja savdosining asosi bo'lib, moliyaviy bozorlarda sotib olish va sotish buyurtmalarini bajarishni osonlashtiradigan dasturiy ilovalardir. Ushbu platformalar ham individual investorlar, ham institutsional treyderlar uchun ajralmas vositaga aylandi, ular foydalanuvchilarga qulay interfeyslarni, real vaqtda bozor ma'lumotlarini va ilg'or tahliliy vositalarni taklif etadi. Ushbu platformalarning paydo bo'lishi birja savdosini osonlashtirdi va uni kengroq auditoriya uchun ochiq qildi [7].

Algoritmik savdo va sun'iy intellekt (SI) integratsiyasi birja savdosini avtomatlashtirish va bashoratli tahlil sohasiga olib keldi. Algo trading deb ham ataladigan algoritmik savdo, oldindan belgilangan mezonlar asosida savdolarni amalga oshirish uchun oldindan dasturlashtirilgan algoritmlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, SI katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va savdo grafiklarini aniqlash uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanadi.

Algoritmik savdo - bu o'tmish yoki tarixiy ma'lumotlarga nisbatan sinovdan o'tgan, belgilangan qoidalar to'plamiga muvofiq qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki sotish amaliyotidir. Ushbu qoidalar to'plami diagrammalar, ko'rsatkichlar, texnik tahlil yoki fond asoslariga asoslanadi. Misol uchun, sizda ma'lum bir aktsiyani sotib olish taklifi bor, deylik, aktsiya narxi ko'tarilgunga qadar ketma-ket uch kun pul yo'qotadi. Bunday holda, algoritmi shunday yozish va loyihalash mumkinki, ma'lum bir aktsiyani sotib olish buyrug'i narx oldindan belgilangan minimal darajaga yetganda bajariladi va narx oldindan belgilangan maksimal darajaga etganida sotiladi.

Algoritmik savdo so'nggi 10 yil ichida sezilarli darajada o'sdi. AQSh fond bozorida umumiy savdo hajmining taxminan 70% algoritmik savdo orqali boshlanadi. Grand View Research ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda algoritmik savdo bozorining global hajmi 15,55 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va 2022 yildan 2030 yilgacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) 12,2 foizga o'sishi kutilmoqda [8].

Moliya bozorida, ayniqsa birja faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish so'nggi yillarda global iqtisodiy makonda tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellektning analitik quvvatlari tufayli moliyaviy operatsiyalar real vaqt rejimida tahlil qilinib, investorlarga tezkor va aniq qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Avvalambor, birjalarda SI qo'llanilishi bir nechta asosiy yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda. Birinchi navbatda, SI algoritmlaridan foydalanish savdo operatsiyalarini avtomatlashtirishda katta yutuqlarni ta'minlaydi. Avtomatlashtirilgan savdo tizimlari bozor narxlarini oldindan taxmin qilish, ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish va raqobatbardosh afzalliklarni ta'minlashda samarali bo'lmoqda. Bunda, SI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni bir zumda tahlil qilish va ulardan savdo algoritmlarini shakllantirish uchun foydalanadi. Natijada, birja ishtirokchilari real vaqtda bozor harakatlaridan foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, SI texnologiyalari moliyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va boshqarishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor o'zgaruvchanligi va noaniqlik sharoitida, an'anaviy tahlil usullari yetarli bo'lmasligi mumkin. SI esa katta hajmdagi turli manbalardan olingan ma'lumotlarni chuqur o'rganib, kutilayotgan xavflarni oldindan ko'ra oladi. Masalan, moliyaviy bozorlarning tarixi, global voqealar, siyosiy va iqtisodiy omillarni o'z ichiga olgan katta hajmdagi ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi va bozor turg'unliklari hamda inqiroz davrlari oldindan prognoz qilinishi mumkin. Bu esa investorlar va birjalar uchun katta foyda keltirishi bilan birga, moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Birja faoliyatida SI texnologiyalarining yana bir muhim qo'llanilish yo'nalishi – bu moliyaviy qing'irliklar va firibgarliklarning oldini olishdir. Sun'iy intellekt

asosidagi algoritmlar katta hajmdagi tranzaksiya ma'lumotlarini kuzatib borish va tahlil qilish orqali noan'anaviy va shubhali faoliyatni aniqlay oladi. Bu kabi texnologiyalar real vaqt rejimida ishlaydigan monitoring tizimlari bilan birgalikda moliyaviy firibgarliklarni aniqlash va ularning oldini olish imkonini beradi. Shu tariqa, birjalarning ishonchliligi va shaffofligi oshadi, bu esa investorlarning ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yana bir qiziqarli jihati shundaki, sun'iy intellekt moliyaviy maslahatchi sifatida ham foydalaniladi. Hozirgi kunda ko'plab yirik moliyaviy institutlar va birjalar o'z mijozlariga individual investitsion maslahatlar berishda SI texnologiyalaridan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Bunday maslahatchilar bozor tendensiyalarini tahlil qilib, har bir investorning moliyaviy holati va ehtiyojlariga mos tavsiyalarni taqdim etadilar. Natijada, mijozlar o'z investitsiyalarini yaxshiroq boshqarib, maksimal daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Biroq, sun'iy intellektdan foydalanishning muammolari va xavflari ham yo'q emas. SI texnologiyalarining keng qo'llanilishi etik va huquqiy masalalarni ham keltirib chiqaradi. Avtomatlashtirilgan savdo tizimlarining haddan tashqari samaradorligi bozor volatilligini oshirishi va qisqa muddatli iqtisodiy inqirozlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt modellarining qaror qabul qilish jarayonlarida shaffoflik yetishmasligi, ba'zi hollarda investorlarning SI tavsiyalariga haddan tashqari ishonch bildirishi ularning moliyaviy zarar ko'rishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, moliyaviy tartibga soluvchilar sun'iy intellektning moliya bozoriga ta'sirini tartibga soluvchi qoidalarni ishlab chiqishi lozim.

Hozirda yirik kompaniyalar aktsiya fondlarida inson maslahatchilarining o'rnini portfelni boshqarishda sun'iy intellektni qo'llashni lozim topmoqdalar. Misol uchun, Qo'shma Shtatlardagi eng yirik investitsiya boshqaruv kompaniyasi BlackRock o'z-o'zini o'rganishga asoslangan sun'iy intellekt algoritmlariga asoslangan to'liq avtomatlashtirilgan investitsiya dasturi bilan aktsiyalarni boshqaruvchilarini almashtirishni boshladi.

BlackRock bosh direktori Lourens Finkning so'zlariga ko'ra, faol aktsiyadorlik fondlarining nisbatan yomon ishlashi va natijada chiqib ketishning mumkin bo'lgan sababi faol portfelni boshqarish va aktsiyalarni tanlashda inson ixtiyorining cheklanishidir. Axborotni demokratlashtirish faol boshqaruvni ancha qiyinlashtirdi, dedi u. Faol portfel boshqaruvi miqdoriy va an'anaviy investitsiya strategiyalari doirasidagi katta ma'lumotlar, SI, omillar va modellarga ko'proq tayanishi kerak.

Yuqoridagi tendentsiyalar inson maslahatchilari asta-sekin ushbu robot-maslahatchilar bilan almashtirilishi qo'rquvini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa keng ko'lamli ishsizlikka olib kelishi mumkin. Biroq, xulosa chiqarishga hali erta, chunki sun'iy intellektga asoslangan ushbu portfellarning ishlashi haqidagi

ma'lumotlar juda kam. Akademik hakamlar hay'ati hali ham fond bozorida SI savdosining bozor o'zgaruvchanligi oqibatlarini (xavfi) bilan bog'liq.

Xulosa va takliflar

Ushbu maqolada o'rganilgan faktlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, SI texnologiyalari moliya bozori jarayonlarida samaradorlikni oshirish, xavf-xatarlarni boshqarish va yangi investitsiya imkoniyatlarini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. moliya bozorlarida, xususan birjalarda sun'iy intellektdan foydalanish samaradorlik va ishonchlilikni oshirishda, bozor xavf-xatarlarini boshqarishda, va firibgarlikning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. SI texnologiyalari savdo jarayonlarini yanada tezlashtirib, investitsion jarayonlarda inson omiliga asoslangan xatolarni kamaytiradi. Shu bilan birga, moliyaviy institutlar uchun SI texnologiyalarini qo'llash yangi imkoniyatlar ochib beradi, lekin bu jarayon muayyan tartib-qoidalar asosida amalga oshirilishi lozim. Shu sababli, sun'iy intellektning moliyaviy bozor faoliyatiga ta'siri chuqur tahlil qilinishi, uning afzalliklari va kamchiliklari muvozanatli yondashuvda baholanishi zarur. Bu esa kelajakda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda va raqobatbardoshlikni oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham SI texnologiyalarini moliya bozoriga tatbiq etish bo'yicha strategik rejalarni ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish orqali iqtisodiy rivojlanish va xalqaro moliyaviy maydondagi mavqeni mustahkamlashga erishish mumkin. Shu bilan birga, sun'iy intellektni joriy etish jarayonida milliy qonunchilik, texnologik infratuzilma va inson resurslarining malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ширшов Е. В., Петрик Н. И. Финансовый рынок: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 112 с.
2. Суэтин А. А. Международный финансовый рынок: Учеб. пособие для вузов / А. А. Суэтин. – Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КНОРУС, 2004. – 216 с.
3. Mhlanga, D. (2023). Financial Technology (FinTech) an Introduction. In: FinTech and Artificial Intelligence for Sustainable Development. Sustainable Development Goals Series. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37776-1_3
4. “Speech and Language Processing” by Dan Jurafsky and James H. Martin. 2022
5. “Foundations of Statistical Natural Language Processing” by Christopher D. Manning and Hinrich Schütze. 1999
6. “Computer Vision: Algorithms and Applications” by Richard Szeliski. 2010

7. N.X.Shoaxmedova. Moliya bozori faoliyatini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. 2024 yil noyabr 9-son. www.marketingjournal.uz

8. <https://business.fiu.edu/academics/graduate/insights/posts/artificial-intelligence-in-the-stock-market-how-did-it-happen.html>